

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА САЛЬМОНЕЛЛЁЗА

Миртазаев Омон Миртазаевич

amirtazaev@bk.ru,

Саидкасимова Наргиза Сайфуллаевна

nargiza.saidkasimova@tma.uz ,

Матназарова Гульбахор Султановна. gulbaxor.matnazarova@tma.uz

Хатамов Акбар akbarjon.hatamov@gmail.com

Ташкентской медицинской академии.

Аннотация: В последнее десятилетие изменились эпидемиологические особенности заболеваемости сальмонеллезом, в частности увеличилась частота заболеваемости людей, инфицированности сальмонеллами сельскохозяйственных животных, птиц, окружающей среды.

Сальмонеллёзы являются актуальной проблемой здравоохранения и народного хозяйства, «...сальмонеллезы распространены повсеместно, однако максимальные уровни заболеваемости регистрируются в странах с развитой экономикой, что позволяет отнести данную группу инфекций к «болезням цивилизации», по мнению экспертов, даже в странах, где хорошо налажена система эпидемиологического надзора за этими заболеваниями, официальные данные о распространении сальмонеллеза далеки от правды и отражают лишь часть реальной ситуации...».

Ключевые слова: сальмонеллёзы, эпидемиология, профилактика

Аннотация: Сўнгни йигирма йил ичида дунёнинг кўпгина мамлакатларида сальмонеллёз билан касалланишнинг эпидемиологик хусусиятлари ўзгарди, хусусан одамлар орасида сальмонеллёз билан касалланиш кўрсаткичи ортиб, атроф муҳитда *S. Enteritidis* билан зарарланган қишлоқ ҳўжалик ҳайвонлари, паррандалар сони кўпайган. Сальмонеллёзлар дунё бўйича жуда кенг тарқалган бўлиб, «...цивилизация касаллиги номини олган сальмонеллёзлар дунё бўйича жуда кенг тарқалган ва ҳозирда ҳеч бир мамлакат бу касалликни батамом тугатиши тўғрисида эмас, балки касалланишни камайитириши тўғрисида бош қотирмоқда...»¹. ЖССТ экспертларининг таъкидлашича сальмонеллез бутун дунё мамлакатлари учун жиддий муаммо ҳисобланади ва мутахассислар фикрига кўра, ушбу

касалликларнинг эпидемиологик назорат тизими яхши йўлга қўйилган давлатларда ҳам сальмонеллэлар тарқалиши ҳақидаги расмий маълумотлар ҳақиқатдан йироқ бўлиб, ҳақиқий ҳолатнинг бир қисминигина акс эттиради.

Калим сўзлар: сальмонеллэлар, эпидемиология, профилактика

Annotation: *In the last decade, the epidemiological characteristics of the incidence of salmonellosis have changed, in particular, the incidence of people has increased, salmonella infection of farm animals, birds, the environment.*

Salmonellosis is an urgent problem of public health and the national economy, “... salmonellosis is ubiquitous, however, the maximum incidence rates are recorded in countries with developed economies, which makes it possible to classify this group of infections as “diseases of civilization”, according to experts, even in countries where it is good a system of epidemiological surveillance of these diseases has been established, official data on the spread of salmonellosis are far from the truth and reflect only part of the real situation...”.

Key words: salmonellosis, epidemiology, prevention,

Актуальность: Сальмонеллэзы, получившие название «болезни цивилизации» распространены так широко, что в настоящее время ни в одной стране не стоит вопрос об их ликвидации, а говорят только о снижении уровня заболеваемости [4]. Сальмонеллезы занимают особое место в ряду острых кишечных инфекций. В отличие от дизентерии, брюшного тифа, эшерихиозов, холеры, они вызываются микроорганизмами, патогенными в естественных для животных и человека условиях. В природе установлена два резервуара сальмонелл — животные и человек [1,3,4]. В последнее десятилетие изменились эпидемиологические особенности заболеваемости сальмонеллезами, в частности увеличилась частота заболеваемости людей, инфицированности сальмонеллами сельскохозяйственных животных, птиц, окружающей среды. Участились внутрибольничные вспышки сальмонеллеза, существенно изменились этиологическая

структура и характер эпидемического процесса сальмонеллезов [1,5]. Этому способствовали социальные изменения жизни населения: такие как широкое развитие частной собственности, усиленная миграция населения, стремительное развитие системы общественного питания и т.д. [4]. В 90-годы в Узбекистане вследствие политических и экономических реформ произошли существенные изменения в системе производства и реализации пищевых, в т.ч. и птицепродуктов. Большинство предприятий общественного питания и торговли перешли в частную собственность. Одновременно произошла реформа санитарно-эпидемиологической службы, сопровождающаяся резким ограничением частоты проверок подконтрольных объектов и объемов микробиологических исследований проб внешней среды. Эти изменения в социальной жизни общества не могли не оказать воздействие на эпидемический и

эпизоотический процессы сальмонеллёзов[6].

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан» №УП-4790 от 27 июля 2020 г. Санитарно-эпидемиологическая служба должна осуществлять следующие задачи: "...координацию и взаимодействие органов государственного и хозяйственного управления в сфере продовольственной безопасности, участие в подготовке и внедрении методологии осуществления надзора за деятельностью объектов, занимающихся производством, транспортировкой, хранением и реализацией пищевого сырья и продуктов питания, а также соблюдением требований стандартов, основанных на опыте применения необходимой международной практики, должна осуществлять совместно с ветеринарной службой

деятельность по уничтожению, ликвидации источников возникновения заболеваний, а также направленной на предупреждение распространения антропонозы, зооантропонозных, инфекционных и паразитарных заболеваний. В целях обеспечения эпидемического и эпизоотического благополучия в этой сфере, своевременного выявления инфекционных заболеваний человека и животных, контроля эффективности их диагностики и профилактики, изучения современных эпидемиологических и эпизоотологических особенностей сальмонеллеза, теоретического обоснования системы мер по борьбе с ними имеет особое значение для предотвращения этого заболевания [2].

Целью исследования явилось изучение современных эпидемиологических особенностей сальмонеллеза

Материалы и методы исследования. В работе использованы официальные данные и отчеты Ташкентского

управления Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, бактериологических лабораторий. Получены данные о сальмонеллах, выделенных в 1991-2020 годах от человека, окружающей среды, 368 карт эпидемиологического обследования в эпидемических очагах. Были применены эпидемиологические и статистические методы исследования.

Результаты исследования и обсуждение Ретроспективный эпидемиологический анализ, изучение многолетней динамики заболеваемости сальмонеллезами в Республике Узбекистан выявил резкий рост заболеваемости сальмонеллезом с 70-х годов прошлого столетия, после внедрения в стране бактериологической и серологической диагностики сальмонеллеза, уровень заболеваемости составил в среднем 66,04 на 100 000 населения и оставался неизменным до 1988 г. Рост заболеваемости был

обусловлен, с одной стороны, увеличением количества и улучшением качества лабораторных исследований, а с другой - увеличением заболеваемости антропонозным «госпитальным» сальмонеллезом, вызываемым *S. Typhimurium*.

В этот период в Узбекистане был проведен ряд научных исследований по эпидемиологии и профилактике «госпитального» сальмонеллеза.

(О.М.Миртазаев,1993; М.Р.Кантемиров,2000) В результате реализации эффективных профилактических мероприятий, разработанных на основании результатов исследований, с момента обретения независимости заболеваемость снижается во всех регионах Республики Узбекистан. Такое снижение было связано со снижением «госпитального» сальмонеллеза, вызываемого *S. Typhimurium*.

В связи с политическими, социальными и экономическими изменениями в Узбекистане в 1990-

х годах зоонозный сальмонеллез, вызываемый *S. enteritidis*, начал вытеснять *S. Typhimurium*, который ранее превалировал регионе, Быстрый рост распространенности *S. Enteritidis* наблюдался во всех регионах Республики Узбекистан.

При анализе регионального распространения сальмонеллеза было установлено, что заболеваемость была неравномерной. Самый высокий показатель отмечен в городе Ташкенте, показатель заболеваемости составляет на 100000 населения (28,2), в Республике Каракалпакстан (6,46), Ферганской области (16,19), Ташкентской области (15,8), Сырдарьинской области (7,09), Сурхандарьинской области (3,76), Самаркандской области (2,94), Наманганской области (3,62), Наваинской области (5,78) и Кашкадарьинской области (4,53), Джизакской области (6,53), Бухарской области (3,44), Андижанской области (5,73) (рисунок 1).

Рис. 1. Региональное распределение сальмонеллеза в Республике Узбекистан (1991-2020 гг.) на 100 тыс. населения

При анализе многолетней динамики заболеваемости в Ташкенте характерна тенденция снижения заболеваемости: заболеваемость на 100 тыс. населения в 1991 году составляла - 92,5 (95% ДИ = 87,8-97,1); в 2020 г. - 7,1 (95% ДИ = 6,75-7,45) ($p < 0,001$) (рисунок 2).

Рис. 2. Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезом в Ташкенте (1991-2020 гг.) на 100 тыс. населения.

При анализе многолетней динамики заболеваемости, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости за последние 30 лет, в течение которых возникло четыре различных периода (первый период - 1991-2001 годы, второй период - 2001-2007 годы, третий период -

2007-2015 годы, а четвертый период - 2015-2019 годы). В первом и третьем периодах наблюдается резкое снижение заболеваемости и рост заболеваемости во втором и четвертом периодах. Эти случаи были связаны с тем, что во втором и четвертом периодах эпидемического процесса в Ташкенте были выявлены вспышки токсико-инфекций, вызванных *S. Enteritidis* в продуктах птицеводства.

Нами изучена годовая динамика сальмонеллеза в Ташкенте. На основании результатов эпидемиологического анализа заболевания, наблюдавшегося в 2011-2015 гг., было выявлено, что сезонный прирост заболеваемости совпал с летне-осенними месяцами.

Увеличение заболеваемости в летние и осенние месяцы было связано с наличием благоприятных погодных температур для быстрого распространения возбудителя с пищей.

При анализе заболеваемости по возрастным группам за период 1991-2020 гг. была выявлена заболеваемость среди взрослых старше 14 лет, что составило 0,83 на 100 тыс. населения в 2011 г.; 2019 году этот показатель был равен 2. Заболеваемость среди детей до 14 лет составила 2,37 в 2011 г.; 1.68 в 2019 г. При сравнении показателей заболеваемости за последний 10 лет, среди детей до 14 лет выявлено снижение заболеваемости ($1,53 \pm 0,13$), и рост заболеваемости среди лиц старше 14 лет ($1,09 \pm 0,13$) ($P > 0,05$) (рисунок 3).

Рис. 3. Динамика распространения сальмонеллёзов среди детей и взрослых (1991-2020 г.г., на 100 тыс. населения)

Это связано с увеличением в последние годы количества торговых точек, торгующих Фаст Фудами и тем фактом, что дети старше 14 лет чаще потребляют различные Фаст Фуды, особенно бутерброды с курицей, шаурму. Часто наблюдались токсикоинфекции, вызванные *S. Enteritidis*, которые связаны с этими продуктами.

По результатам эпидемиологического анализа

этиологические особенности сальмонеллеза в Узбекистане изменились за последние 10 лет, в частности, динамично увеличилась доля *S. Enteritidis*, выделенных от человека, животных и из объектов окружающей среды.

Из 2061 штаммов сальмонелл, выделенных от человека в 2011-2020 годах, 46,4% относились к *S. Typhimurium* и 53,6% - к *S. Enteritidis* (рисунок 4).

Рис. 4. Доля S. Typhimurium и S. Enteritidis, выделенных от человека в Ташкенте в 2011-2020 гг. (%)

Были проанализированы изолированные серовары сальмонелл, выделенных от человека в Ташкенте в 2011-2020 годах. В 2011-2015 годах в 54% случаев лидировала *S. Typhimurium*, *S. Enteritidis* выделена всего в 26% случаев и в 20% случаев-другие виды сальмонелл (рисунок 5). В 2016-2020 гг. 48% случаев были вызваны *S. Enteritidis*, 22% - *S. Typhimurium* и 30% - другими сальмонеллами (Рисунок 6).

Рис. 5. Серовары сальмонелл выделенные от человека в 2011-2015 гг.

Рис. 6. Серовары сальмонелл выделенные от человека в 2016-2020г.г.

Карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой всемирной пандемии COVID-19 в 2020 году, также повлияли на эпидемический процесс сальмонеллеза. Из-за установленных строгих карантинных мер большая часть населения находилась в основном дома. Население стало строго соблюдать правила санитарии и гигиены. Паническое настроение населения привело безразборному применению антибиотиков, что повлияло на бактериологический диагноз, в сторону снижения заболеваемости. В результате чего

общая заболеваемость сальмонеллезом в Ташкенте в 2020 году резко снизилась до 182 человек, из них 14,8% были вызваны *S. Enteritidis*, 6,04% - *S. Typhimurium*.

При анализе микробиологического пейзажа образцов, взятых с объектов окружающей среды в Ташкенте в 2011-2020 годах, *S. Typhimurium* доминировал в 2011 году. С 2016 года обнаружение серовара *S. Enteritidis* увеличилось и к 2018 году этот серовар увеличился в три раза (25,0% и 75,5% соответственно) (рисунок 7)

Рис.7. Выделенные из объектов внешней среды серовары сальмонелл, в г.Ташкенте в 2011-2020 гг. (%)

При анализе материалов отчета Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья г.Ташкента 2939 карт эпидемиологического очага, установлено, что большинство случаев заболевания (95,8 %) были связаны с пищевыми продуктами, 1,32 % при бытовом контакте, 0,4% через воду 2,42% другими путями. 26,7% случаев пищевого

сальмонеллеза вызвано употреблением яиц домашней птицы, 29 % -мяса курицы, 17,3%-молока и молочных продуктов, в 2,6%- салатов, в 12,3%- фруктов и овощей, в 2,5-% мясных продуктов, в 0,5%- рыбных продуктов, в 1,6%- кондитерских изделий, в 0,1% - мороженого и в 7 %- при употреблении других пищевых продуктов (рисунок 8)

Рис. 8. Факторы передачи сальмонеллезной инфекции в г.Ташкенте (%) (2011-2020 гг.)

По результатам эпидемиологического обследования очагов сальмонеллёза энтеритидис, оказалось, что в 2015-2020 гг. больные достоверно чаще, употребляли куриные яйца и яйцесодержащие продукты ($70,1 \pm 2,6\%$), а также мясо кур ($48,6 \pm 4,1\%$) (таблица 1).

Таблица 1

Процент потребление пищи, имеющей эпидемиологическое значение, у больных вызванных с *Salmonella enteritidis*

Продукты	2015-2020 годы	
	Количество людей, употребивших продукт	
	Больные (n=368)	
	Абс	%±m
Яйца (омлет, вареные яйца и яичные продукты)	258	70,1±2,6
Мясо птицы, продукты из птицы	179	48,6±4,1
Мясные продукты (говядина, баранина)	150	40,7%±3,2
Салаты, овощи	65	17,6%±1,8
Фрукты	28	7,6%±2,5

Выводы.

1. Сальмонеллез неравномерно распределен по регионам республики Узбекистан с относительно высокие показатели заболеваемости отмечается в г.Ташкенте (28,2), Ферганской (16,19) и Ташкентской областях (15,8).

2. Показатели заболеваемости за последний 10 лет, среди детей до 14 лет имеет тенденции к снижению, а среди лиц старше 14 лет наблюдается увеличение.

3. В настоящее время этиологическая структура сальмонеллеза в Узбекистане изменилась. в 85,4 % случаев заболевания в г. Ташкенте до 1990 годы был обусловлен *S. Typhimurium*, в 14,6% случаев *S. Enteritidis*. В 2011-2020 гг. от человека были выделены *S. Enteritidis* в 53,6% случаев, *S. Typhimurium* в 46,4% случаев.

4. Основными факторами передачи сальмонеллеза являются продукты питания, среди которых превалирует куриное мясо (29 %) и яйца птицы (26,7%).

Литература

1. Здоровье населения в Республике Узбекистан в 2000-2001 годы: Стат. сб.—Ташкент, 2002. — С. 3-4.
2. Mirtazaev O.M., Briko N.I., Matnazarova G.S., Saidkasimova N.S. Scientific, methodological and organizational bases of management of the epidemic process in case of salmonellosis infection in Uzbekistan // Central Asian Journal of Medicine. Tashkent.-2019.12-3.P.72-80.
<https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=tma>
3. Современные тенденции в эпидемиологии сальмонеллезной инфекции и научно-методические основы эпизоотолого-эпидемиологического надзора // В.И. Сергеев / Автореф. дисс. д-ра мед. наук. - Пермь, 1995. – С.41 .
4. Томилка А.С., Мокрецова У.В., Боровская Т.Ф., Тимошин С.С. Исходы сальмонеллеза и возможности их коррекции // Материалы 2-го ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням. — М., 2010. — С. 325.
5. Удавихина Л.С. Современные тенденции в эпидемиологии сальмонеллеза, обусловленного S.enteritidis, роль отдельных пищевых продуктов и блюд в его распространении. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Пермь,2009.С. 22.
6. Джураев Н.Б. Эпидемиологическая характеристика заболеваемости сальмонеллёзами, совершенствование эпидемиологического надзора и профилактики зоонозных сальмонеллёзов. Автореферат. дисс. канд. мед. наук. Ташкент,2001. С.19.
7. Саидкасимова Н.С., Матназарова Г.С., Миртазаев О.М. Некоторые эпидемиологические закономерности сальмонеллёзов в Узбекистане. Биология ва тиббиёт муаммолари.2018.№4.,2 С. 95-96.
8. Миртазаев О.М., Саидкасимова Н.С. Современные аспекты эпидемиологии сальмонеллёзов в республике Узбекистан. Инфекция, Иммунология, Фармакология. 2016. №7. С. 103-106.
9. Миртазаев О.М. с соавт. // Современные эпидемиологические

особенности сальмонеллезов в Узбекистане //Журнал «Патология», Ташкент. 2007 №2 С.66-67.

10. Саттарова Н.А., Миртазаев А.М.// Современные особенности эпидемического процесса сальмонеллёза в Узбекистане// Журн. Вестник Санкт-Петербургской Государственной медицинской академии им. И.Мечникова- Санкт-Петербург. 2009. № 2. С.34-35.